

**ABDULLA ORIPOV IJODI MISOLIDA IQTIDORLI
O'QUVCHILARNING BADIY TAHLIL KO'NIKMASINI
SHAKLLANTIRISH**

Muyassarxon Boqixonova

*Ibrat ijod maktabi oliy toifali ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi,
"Shuhrat" medali sohibasi, erkin tadqiqotchi*

Annotatsiya. Maqolada shoir she'rlarida metaforaning o'ziga xos xususiyatlari O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Oripov ijodi misolida tahlil qilingan. Unda she'rning tasvir predmeti inson his-tuyg'ulari ekanligi, inson qalbini tadqiq etishini aytiladi. Mashhur Aristotelning poetik obraz yaratish mahorati ham tilga olingan. Poetik metafora bilan lingvistik metafora misollar bilan solishtirilgan. A.Oripovning metaforik obraz yaratish mahorati misollar bilan tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: obraz (timsol), kompozitsion kontrast, kompozitsiya so'z, so'z birikmasi, obrazlilik, estetika, burgut, tushuncha, badiiy hukm (predikat)

Annotation. The article analyzes the peculiarities of the poem-metaphor on the example of the work of the People's Poet of Uzbekistan Abdulla Aripov. It says that the poem explores the emotions of the subject, the human heart. The poetic imagery of the famous Aristotle is also mentioned. Poetic metaphor and linguistic metaphor are compared with examples. A. Aripov's metaphorical imagery is analyzed with examples.

Keywords: image (emblem), compositional contrast, composition word, phrase, imagery, aesthetics, eagle, concept, artistic judgment (predicate)

Аннотация. В статье анализируются особенности стихотворения-метафоры на примере творчества народного поэта Узбекистана Абдуллы Арипова. В нем говорится, что стихотворение исследует эмоции субъекта, человеческого сердца. Упоминаются и поэтические образы знаменитого Аристотеля. С примерами сравниваются поэтическая метафора и языковая

метафора. На примерах анализируется метафорическая образность А. Арипова.

Ключевые слова: образ (эмблема), композиционное противопоставление, композиционное слово, словосочетание, образность, эстетика, орел, концепт, художественное суждение (сказуемое)

Ijod maktablarida Abdulla Oripov ijodi shunchaki o‘rgatilmashligi kerak, balki barcha asarlari mukammal tahlil qilinsa, maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Xalqimizning sevimli shoiri Abdulla Oripov ijodini o‘rganishda davom etarkanmiz, ijodkorning adabiyot, she‘riyat haqida aytgan quyidagi fikrlarini eslab o‘tishni joiz deb bildim: “*Adabiyot, she‘riyat obrazlilik bilan tirikdir. She‘riyatda samimiyat ham bo‘lishi kerak. Shundagina u bir umr esda qoladi*” [2,130]. Bundan ko‘rinadiki, shoir she‘riyat oldiga ikkita asosiy talabni qo‘yadi: obrazlilik va samimiylik. Shubhasiz, g‘oyat to‘g‘ri talablar. Lekin shunisi borki, ularning birinchisi poeziyaning tabiati bilan, ikkinchisi esa ijodkor shaxs – shoir tabiati bilan bog‘liqdir.

Arastu metafora yaratishni o‘zgalardan o‘rganib, o‘zlashtirib bo‘lmasligini, ya‘ni buning tug‘ma qobiliyat bilan ekanligini ta‘kidlaydi. Demak, metafora (umuman obraz) yarata olish uchun kishi alohida sifatlarga ega bo‘lishi lozim. Xo‘sh, bu qanday sifatlari? Bizningcha, ushbu savolga javobni boshlab Abdulla Oripovning o‘zidan izlash kerak. Abdulla Oripovning “Gulliver” she‘ri jahon xalqlari mulkiga aylangan asarga tayanib yozilgan. She‘rning quyidagi misralariga e‘tibor qarataylik:

Atrofin ulkanlar qurshagani choq,

Gulliver zarradir, u – yo‘q, u – o‘lgan.

Mitti odamchalar qoshida biroq

Gulliver buyukdir, Gulliver – ulkan [1, 326].

Bizningcha, shu bandning o‘zi mustaqil holda ham metaforik ma‘noni ifodalay oladi. Bu holda Gulliver metaforasi ulug‘lar oyog‘iga poyandoz bo‘lgani holda o‘zidan past maqomdagilar qarshisida “jajji napoleon”ga aylanuvchi kishini

xarakterlaydi, shundaylarga qaratilgan epigramma bo‘lib jaranglaydi. Balki, tushunuvchilar doirasi tor bo‘lib qolishini o‘ylagandir, har holda shoir birinchi badda Gulliverning ulkanlar va mittilar olamida bo‘lganini, ya’ni asarning asosiy mazmunini eslatib o‘tadi. Holbuki, mashhurligi bundan aslo ortiq bo‘lmagan rivoyat bilan mazmunan bog‘lanuvchi metaforik to‘rtlikda esa izoh berilmaydi:

Bir yo‘l chekkasida yotibman nolon,

Chorasiz bo‘lsam-da, men ham tirik jon.

Ustimga otingning soyasi tushdi,

Jilovini nari tortsang-chi, nodon! [2, 250]

She‘r Iskandar Maqduniy bilan faylasuf Diogenning uchrashuvi haqidagi antik rivoyatga bog‘lanadi. Emishki, oftobda isinib yotgan Diogen yoniga otliq Iskandar kelganida, faylasuf zarra parvo qilmay yotaveradi. Jahli chiqqan jahongir “Mening kimligimni bilasanmi?” deb do‘q uradi, faylasuf esa xotirjam “Kim bo‘lsang ham, nari tur: oftobni to‘syapsan!” deya javob qiladi. To‘rtlikning metaforik ma‘nosi shu rivoyat bilan bog‘liq yuzaga chiqadi va bu faqir shoirning o‘zini Iskandar misoli tutgan kishiga duch kelgan ondagi achchiq kinoyasi sifatida tushunilishi mumkin. Ya’ni bunda lirik sub‘ektning oniy kayfiyati ifodalansa, “Gulliver”da inson fe‘l-atvoriga oid falsafiy umumlashma chiqarish maqsadi ustuvor. Shuni e‘tiborga olinsa, ikkala holda ham she‘r qurilishi ifoda maqsadiga mos amalga oshirilgan degan xulosaga kelish mumkin.

A.Oripov yozuvchi Sh.Bo‘tayev bilan suhbatida bunday deydi: *“Tevarak atrofda narsalarga – daraxtlarga, gullarga, giyohlarga hammaning ham nigohi tushadi. Siz ko‘rgan-bilgan voqea-hodisalardan yoningizdagi o‘rtog‘ingiz ham voqif bo‘ladi. Biroq, ulardan ta’sirlanish har xil. Birov yiqilgan daraxtga ko‘zyoshsiz qaray olmasa, birov odamni bo‘g‘izlashsa ham loqaydgina kuzatadi...”* [2,346] Ta’sirchanlik ko‘pchilikka xos, lekin hammada ham tashqi olamdan olingan taassurot badiiy mushohadaga yetaklamay, boshqa yo‘llar bilan (yig‘lab-siqdash, g‘amga cho‘kish, quvonish va hokazo) qondiriladi. Aksincha, taassurot ijodkorning qalbini hislarga to‘ldiradi, ularni badiiy mushohada kuchi bilan idrok etish va ifodalash ehtiyojini tug‘diradi. Yana A.Oripovning o‘ziga murojaat

etamiz: “*Men negaligini o‘zim ham bilmagan holda to‘kilayotgan yaproqlarga, yulduzlarga boqib xo‘rsingan vaqtlarim bo‘lgan... Nimalarnidir aytgim, to‘lib turgan yuragimni qog‘ozga tushirgim kelardi...*” (o‘sha joyda).

Demak, biz oddiy haqiqat sifatida qabul qiladigan “*badiiy adabiyot so‘z vositasida ish ko‘radi, so‘z vositasida ifodalaydi*” [5.25]. degan qarashni ham shundan kelib chiqqan holda tushunish kerak bo‘ladi. Ya’ni so‘z badiiy adabiyotda obraz yaratish vositasidirki, uning yordamida so‘z san’atining ifoda vositasi bo‘lmish obraz yaratiladi.

O‘zbekiston xalq shoiri Abdulla Oripovning “*Minorai Kalon tepasidagi laylak*” she’ri turli talqinlarga imkon beradigan, o‘z vaqtida shoirga turli xil malomatlar keltirgan metaforik xarakterdagi she’rlardandir. Shu o‘rinda aytish kerakki, biz sho‘ro davrida adabiy asarlardan “g‘oyaviy xato” izlashni go‘yo yo‘q yerdan ayb izlash, shunchaki tirnoq ostidan kir qidirish deb tushunamiz. Bu to‘g‘ri emas. Chunki haqiqatan ham sho‘ro davrida yaratilgan ko‘plab asarlarda, jumladan, A.Oripov asarlarida jamiyatdagi mavjud holatdan norozilik ohanglari bo‘lgan. Norozilikni esa sho‘ro davri ijodkorlari obraz qatiga yashirib ifodalashga majbur edilar. Demak, haqiqatda mafkura himoyasiga otlangan tanqidchilar obrazdagi ko‘plab ma’nolardan birini ochishgan va uni mafkura nuqtai nazaridan qoralaganlar. Jumladan, “*Minorai Kalon tepasidagi laylak*” she’rini o‘qisak, unda iyhom san’atidagi kabi yaqin va uzoq ma’nolar borligini ko‘rish mumkin. Uch bandli she’rning birinchi bandida shoir bunday deydi:

Tashlab ketdi bu shaharni beklar, amirlar,

Tashlab ketdi bu shaharni islom shavkati.

Tashlab ketdi bu shaharni shayxlar, kabirlar,

Tashlab ketdi mahmadona Mang‘it davlati. [2.266]

Ushbu satrlar sho‘ro mafkurasiga mos, chunki undan “Buxoroni “qora kuchlar, tekinxo‘r ekspluatatorlar tashlab ketdi” degan ma’no chiqaveradi. Lekin ikkinchi bandning dastlabki ikki misrasi ma’noni boshqa o‘zanga burib yuborishi mumkin:

Bulbullar ham ketdi bundan ko‘zini yoshlab,

Tovuslar ham qaylargadir asta yo 'qoldi...

Adabiy an'anamizda bulbulning ijod, zavq-shavq, ishq-muhabbat, tovusning esa go'zallik ramzi sifatida o'rin olganini eslasak, birinchi band bilan semantik ziddiyat yuzaga kelganini ko'ramiz.

Ikkinchi bandeda laylakning sadoqati bo'rttirilgani sababli bundan "paxta ham yurtimizga shunday sadoqatli" degan mafkura nuqtai nazaridan "ijobiy" ma'noni ham eplab chiqarish (aniqrog'i, men shunday demoqchiman deya o'zni oqlash) mumkin. Ikkinchi tomondan, qulog'i bor odam bulbul va tovus – zavq-shavq bilan yashash, ijod, go'zallik kabi ezguliklar o'rnida birgina paxta qoldi, paxtadan boshqa hech vaqomiz qolmayapti degan tashvishli bongni ham eshita oladi.

O'zining qurilishi, ifoda tarziga ko'ra shoirning "Sharq hikoyati", "Echki" kabi she'rlari ham "Hangoma"ga o'xshashki, yuqoridagi gaplarni ularga nisbatan ham bemalol aytish mumkin. Faqat "Sharq hikoyati" she'rida ko'chma ma'no muallif tomonidan shakllantirilgan bo'lib, unda she'r-allegoriya xususiyatlari ustunroq. Ma'lumki, xalq og'zaki ijodida "Sharq hikoyati" she'ridagi voqeaning turli variantlari mavjud. Lekin bu shoir o'sha variantlardan birini yoki umumlashtirgan holda she'rga soldi degani emas. Shoir uni ijodiy qayta ishlaydi, voqeaning yangi ma'no qirralarini ochadiki, bu she'rning yakunlovchi bandeda aks etadi:

Qondoshlikning million yillik

Rishtalari uzildi.

O'rtaga bir eshak tushib

Oralari buzildi [2.327].

Agar rivoyatning xalq ijodidagi variantlarida: 1) "*el og'ziga elak tutib bo'larmidi, nimaiki qilma, undan o'yan qidiruvchilar hamisha topiladi*" va 2) "*odam o'zgalarning nima deyishiga qarab emas, aql-farosati bilan ish qilmog'i kerak*" degan ma'nolar kelib chiqsa, A.Oripov ma'no urg'usini kishilar orasini buzuvchilarga ko'chiradi, ularni eshakka mengzaydi. Shoirning kashfi tufayli rivoyat o'zining yangi umrini boshlasa ajab emas. Chunki endi "*o'rtaga bir eshak tushib...*" deyilsayoq ko'pchilik yodiga shu she'r keladi, demak, u endi "masal",

ya'ni mos hayotiy holatlarning yechimi sifatida muloqotda faol yashayveradi. Ko'ryapmizki, "Hangoma" bilan "Sharq hikoyati" she'rlari ko'p jihatdan o'xshash, ularning orasidagi farq keyingisida ko'chma ma'noga ochiq ishora borligi bilan belgilanadi.

A.Oripov ijodida 80-yillarga tomon allegoriya xarakteridagi she'rlar va she'r-allegoriyalar salmoqliroq o'rin tuta boshlaydiki, bu ijtimoiy sharoitning o'zgarib borishi, ya'ni so'z aytish imkonining kengayib borishi va adabiyot zimmasidagi tashviiy funktsiyaning dolzarblashuvi bilan bog'liqdir. Aksincha, shoir she'ridagi metaforalari ko'proq so'z-fikr erkinligi bo'lmagan davr mahsulidir. Keyingi yillarda yaratgan she'rlarini tahlil qilish, o'rganish galdagi vazifamiz bo'lib qolaveradi. Abdulla Oripov asarlari hali oshib o'tilmagan tog'. Bu tog'ni ijod maktablari o'qituvchi va o'quvchilari albatta zabt etishlariga ishonamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Аристотель. Риторика. Поэтика. Ахлоки кабир - Т., 2018
2. Абдулла Орипов. Танланган асарлар. Тўрт жилдлик. 1-4-жилд. – Т., Адабиёт ва санъат нашриёти. 2000. 346 б.
3. Боров Ю. Эстетика.- М.,1987.- С.212
4. Куронов Д. Адабиёт назарияси асослари. – Тошкент, 2018.224 б.
5. А. Потебня. Эстетика и поэтика. – М., 1976. С.429